

АНАЛИЗ ОПЫТА ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Турабаева Зиёда Якубовна

старший преподаватель кафедры Уголовное право, криминология и
противодействие коррупции Ташкентского государственного
юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8166351>

Аннотация. В данной статье освещены вопросы освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в разных странах, некоторые особенности их законодательства.

Мы считаем, что данная статья послужит созданию основы для тщательного изучения ситуации в области защиты прав и интересов несовершеннолетних, особенно при применении мер воспитательного воздействия и освобождения от ответственности в судебном производстве по уголовным делам. В частности, формирование группы специализированных судей является важным шагом на пути дальнейшего совершенствования уголовного судопроизводства в этой сфере.

Ключевые слова: уголовная ответственность, наказание, иные меры уголовно-правового характера, освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания несовершеннолетних.

Annotation: This article highlights the issues of exemption of minors from criminal liability in different countries, some features of their legislation.

This article highlights the issues of the release of minors from criminal liability in different countries, some features of their legislation.

We believe that this article will serve as a basis for a thorough study of the situation in the field of protection of the rights and interests of minors, especially when applying measures of educational influence and exemption from liability in criminal proceedings. In particular, the formation of a group of specialized judges is an important step towards further improvement of criminal proceedings in this area.

Key words: juvenile justice system, criminal liability, rehabilitation and reintegration, extrajudicial measures, family court, age of criminal responsibility.

Канада. Закон об уголовном правосудии по делам несовершеннолетних — это закон, регулирующий систему ювенальной юстиции в Канаде. Это относится к молодым людям старше 12, но моложе 18 лет, которые подозреваются в совершении уголовного преступления. За столетие действия законодательства о правосудии по делам несовершеннолетних в Канаде было три закона о правосудии по делам несовершеннолетних:

- I. Закон о преступности несовершеннолетних (1908–1984 годы),
- II. Закон о молодых правонарушителях (УОА) (1984–2003 гг.) и
- III. Закон об уголовном правосудии в отношении несовершеннолетних (УСJA) (с 2003 г. по настоящее время).

Ряд поправок к УСJA был принят парламентом в 2012 году. Цель данного документа – кратко описать понятие несовершеннолетнего, его основные положения и их обоснование, а также пролить свет на опыт работы в рамках УСJA.

1 апреля 2003 г. вступил в силу УСJA, который полностью заменил и отменил предыдущее законодательство. Этот новый закон включал чрезмерное использование судов и несоразмерность и несправедливость тюремного заключения и вынесения приговоров по менее серьезным делам, отсутствие эффективной реинтеграции молодых людей, освобожденных из тюрьмы, и необходимость лучшего учета интересов потерпевших.

Поправки, принятые парламентом в 2012 году, направлены на укрепление того, как система правосудия по делам несовершеннолетних обращается с рецидивистами и насильственными правонарушителями.

УСJA содержит как преамбулу, так и декларацию принципа, которая проходит через весь устав. В преамбуле содержатся важные заявления

парламента о ценностях, на которых основано законодательство. Эти заявления могут быть использованы для помощи в толковании законодательства и включают идею о том, что:

1. Общество несет ответственность за решение проблем развития и потребностей молодежи.

2. Сообщества и семьи должны работать вместе, чтобы предотвратить молодежную преступность, устраняя причины, отвечая на потребности молодежи, а также обеспечивая руководство и поддержку.

3. Точная информация о молодежной преступности, системе правосудия по делам несовершеннолетних и эффективных мерах должна быть доступна для общественности.

Молодые люди имеют особые гарантии своих прав и свобод, в том числе прав и свобод, определенных в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка.

Система ювенальной юстиции должна учитывать интересы потерпевших, обеспечивая при этом ответственность посредством реабилитации и реинтеграции.

Система правосудия по делам несовершеннолетних должна прибегать к своим самым серьезным вмешательствам для самых серьезных преступлений и уменьшить чрезмерную зависимость от лишения свободы.

В рамках этого закона он подкрепляется несколькими принципами, а именно:

1) привлечение к ответственности несовершеннолетних посредством мер, пропорциональных степени ответственности несовершеннолетних в зависимости от степени общественной опасности преступления;

2) защищать общество, способствуя реабилитации и реинтеграции несовершеннолетних;

3) помочь предотвратить преступность, направив молодежь в программы или агентства в сообществе для устранения основных обстоятельств преступного поведения.

В рамках этого закона установлено, что система правосудия по делам несовершеннолетних должна отличаться от системы правосудия для взрослых и должна основываться на принципе воспитательных мер или уменьшения вины.

Также в этом законе указано, что несовершеннолетние отличаются от взрослых по уровню своей психической зрелости, объем ответственности должен соответствовать уровню зрелости молодых людей, особое внимание должно уделяться реабилитации и реинтеграции.

Молодежь должна быть привлечена к ответственности путем вмешательства, которое является справедливым и соразмерным серьезности правонарушения.

Внесудебные меры. Опыт Канады и других стран показывает, что внесудебные меры могут быть эффективным ответом на менее серьезные преступления среди молодежи. Одной из основных задач YCJA является повышение доступности эффективных и своевременных внесудебных мер в отношении несерьезных правонарушений, совершенных молодыми людьми.

Эти внесудебные меры имеют серьезные последствия. Они также обеспечивают ранний контакт с несовершеннолетними и позволяют более широкому сообществу играть важную роль в разработке мер реагирования на преступность среди молодежи. Более широкое использование несудебных вмешательств также позволяет судам сосредоточиться на более серьезных случаях правонарушений среди молодежи.

До принятия YCJA суды по делам несовершеннолетних рассматривали множество относительно мелких правонарушений, которые не требовали судебного разбирательства для надлежащего судебного преследования

несовершеннолетнего. Кроме того, степень рассмотрения дел в суде значительно различается между регионами.

УСJA содержит положения, направленные на усиление надлежащего применения несудебных средств правовой защиты в отношении менее серьезных правонарушений, включая следующие принципы:

1. Внесудебные меры должны применяться во всех случаях, достаточных для привлечения несовершеннолетних к ответственности.

2. Внесудебные меры считаются достаточными для привлечения к ответственности лиц, впервые совершивших преступление.

В зависимости от ситуации внесудебные меры могут быть применены и в том случае, если в отношении несовершеннолетних были приняты внесудебные меры или если они признаны виновными в совершении преступления. В соответствии с поправками, внесенными в 2012 году, УСJA требует, чтобы полиция регистрировала любые несудебные меры, принятые в отношении молодого человека. Эти записи будут лучше информировать полицию, чтобы она могла принять соответствующие меры против дальнейших предполагаемых правонарушений.

УСJA устанавливает конкретные цели внесудебных средств правовой защиты:

I. Возмещение вреда, причиненного потерпевшему и обществу;

II. Предоставление потерпевшим возможности участвовать в принятии решений;

III. Убедитесь, что меры соразмерны тяжести правонарушения.

УСJA требует, чтобы сотрудники полиции рассматривали внесудебные меры, прежде чем принимать решение о предъявлении обвинения молодому человеку. Полиция и прокуратура специально уполномочены применять различные виды внесудебных мер:

1. Не предпринимайте никаких других действий;

2. Предупреждения (неофициальные предупреждения сотрудников полиции);

3. Полицейские предупреждения выносятся полицией родителю или опекуну несовершеннолетнего, официально находящегося на его попечении.

4. Предупреждения прокурора, это предупреждение в той же форме, что и предупреждение полиции, в котором прокурор вручает этот документ несовершеннолетнему и его родителям.

5. Уведомления также могут быть отправлены в школы для несовершеннолетних или подобные организации обществам.

В соответствии с целями Закона объем уголовных преследований в соответствии с УСИА значительно сократился, а случаи направления дел полицией во внесудебном порядке значительно увеличились. Согласно Закону 1999 г., 63% молодых людей, обвиняемых в совершении преступления, были привлечены к ответственности, а 37% не были привлечены к ответственности. В 2010 г. 42% молодых людей, обвиненных в совершении преступлений в рамках УСИА, были обвинены, а 58% были оправданы.

К обвиняемым относятся молодые люди, рекомендованные полицией для привлечения к уголовной ответственности в регионах, где прокуратура выносит постановление о возбуждении уголовного дела.

Меры по освобождению несовершеннолетних включают предупреждения, направления в общественные программы, предупреждения и внесудебные санкции.

Другими словами, факты указывают на рост использования неформальных мер в качестве альтернативы уголовному преследованию, а не на увеличение числа молодых людей, вовлеченных в систему и получающих неформальные меры.

Этот закон также содержит положения, касающиеся использования института примирения путем проведения конференции. При этом круг

преступлений, охватываемых этими рамками, и перечень лиц, участвующих в них, выражены в законе. Также в этом законе отражены принципы назначения наказания несовершеннолетним и применяемые меры наказания.

Япония. Первоначально в Японии, когда сотрудник полиции выявлял несовершеннолетнего правонарушителя в возрасте до 14 лет, офицер мог передать его дело в прокуратуру (в делах, связанных со смертной казнью или тюремным заключением), после расследования его наказывали штрафом или тюремным заключением. , или в суд по семейным делам (в соответствующих случаях) должны отправить. Прокурор должен изъять это уголовное дело из органов внутренних дел и после проведения расследования направить его в Суд по семейным делам. Прокуроры не обладают абсолютными полномочиями возбуждать уголовные дела в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, уголовное расследование преступлений несовершеннолетних основывается в основном на Уголовно-процессуальном кодексе, как и в случае со взрослыми. Поэтому все уголовные дела с участием несовершеннолетних правонарушителей в возрасте 14 лет и старше должны передаваться в суд по семейным делам. Судьи судов по семейным делам решают, должны ли эти несовершеннолетние правонарушители преследоваться государственными обвинителями. В США этот процесс называется судебным отказом.

С другой стороны, в делах, касающихся несовершеннолетних правонарушителей и несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, как я отметил выше, Детский справочный центр должен сначала рассмотреть эти дела. Если его директор решит передать дело в Суд по семейным делам, дело будет передано и рассмотрено этим судом. Семейный суд является ветвью судебной власти. Это независимый и специальный суд, который рассматривает дела несовершеннолетних, а также семейные дела, включая развод, раздел имущества и родительские права, и не является уголовным судом. Из-за

высокого уровня защиты неприкосновенности частной жизни несовершеннолетнего правонарушителя и его семьи в Японии общественность не может присутствовать на слушаниях по делам несовершеннолетних в Суде по семейным делам. Конечно, когда несовершеннолетний преследуется по распоряжению суда по семейным делам, общественность может наблюдать, как несовершеннолетнего судят в уголовном суде так же, как и взрослого правонарушителя. Хотя стороны, участвующие в деле несовершеннолетнего, как правило, ограничиваются несовершеннолетним и его или ее опекуном, например, родителями, адвокатами, судьями и другим персоналом Суда по семейным делам, Права несовершеннолетних Генерального прокурора штата 2000 г. На основании поправки к закону , допускается ограниченное участие. Кроме того, назначенный судом адвокат также должен участвовать в качестве участника дела несовершеннолетнего, если суд по семейным делам допускает такое участие. Кроме того, как я упоминал выше, участие потерпевшего и членов его семьи в заседании суда по делам несовершеннолетних разрешено поправками 2007 года к Закону о ювенальных правонарушениях. Таким образом, количество субъектов, имеющих право на участие в этих судебных процессах, увеличилось.

Преступность несовершеннолетних — это термин, используемый в академической литературе для обозначения молодого человека, совершившего уголовное преступление, и его точное определение может варьироваться в зависимости от юрисдикции. Точные причины этих различий неясны, но можно сделать вывод, что они связаны с отсутствием согласованного международного стандарта.

Остановившись на вопросах уголовно-правовой системы зарубежных стран, следует отметить, что современное зарубежное уголовное законодательство отличается друг от друга в основном минимальным возрастом уголовной ответственности: в Люксембурге и Эквадоре - с 18 лет;

В Бельгии, Мозамбике, Португалии, Чили - с 16 лет; Польша, Словакия - с 15 лет, в России, Австрии, Азербайджане, Албании, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Испании, Казахстане, Киргизии, Литве, Молдавии, Румынии, Словении, Таджикистане, Японии - с 14 лет установлена уголовная ответственность. Также есть страны, где уголовная ответственность несовершеннолетних установлена с 13 лет, например, Алжир, Бурунди, Мадагаскар, Мали, Монако, Нигер, Тунис, Узбекистан, Франция.

Уголовное право зарубежных стран в основном указывает на общепринятое понимание субъекта преступного деяния - это лицо, совершившее преступление, имеющее определенные преступные признаки и подлежащее наказанию за свое деяние. Субъект преступления должен достичь определенного возраста и быть вменяемым, то есть в обоих случаях он должен уметь понимать истинный характер и общественную опасность своего деяния, уметь руководить своими действиями. Эти признаки (лицо, вменяемость и совершеннолетие) являются обязательными правовыми признаками любого субъекта преступления. Например, возрастной показатель субъекта преступления определен в УК Казахстана (статья 15), Украины (статья 22), УК Беларуси (статья 27), УК Литвы (статья 13).

Польша. Уголовный кодекс Польши очень четко регулирует уголовную ответственность несовершеннолетних, устанавливая возраст уголовной ответственности на уровне 17 лет. Кодекс разделяет понятия преступления и проступка (соответственно тяжкие и нетяжкие преступления), поэтому законом возраст субъекта преступления определяется как 17 лет.

Несовершеннолетний в возрасте от 15 лет несет ответственность за девять преступлений, указанных в законе: посягательство на жизнь Президента Республики Польша, убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, поджог или угроза жизни или здоровью с целью осуществления взрыва, украсть чужое имущество, корабль или самолет; Катастрофа на наземном,

водном или воздушном транспорте, изнасилование, захват заложников, грабеж.

Однако в этих случаях наказание, назначаемое виновному, не должно превышать $2/3$ верхнего предела наказания, предусмотренного законом за данное преступление, и суд вправе уменьшить наказание в экстренном порядке с учетом Учитывать возраст виновного.

Если это позволяют обстоятельства дела и уровень развития уголовного дела, суд вместо наказания за совершение преступления в возрасте до 17 лет, но до достижения 18-летнего возраста применяет меры воспитательно-лечебного характера, предусмотренные в отношении несовершеннолетних. Как определено в статьях 60-61 Уголовного кодекса Польши, если личность преступника, его личные качества и условия жизни создают такую необходимость, в первую очередь применяются меры, связанные с воспитанием виновного.

Эстония. Уголовный кодекс Эстонии устанавливает общий возраст уголовной ответственности в 15 лет, а за 15 преступлений – 13 лет (за тяжкие и особо тяжкие преступления: насильственные и самовольно совершенные преступления). Следует отметить, что Уголовный кодекс Эстонии не конкретизирует виды наказания для несовершеннолетних, к ним применяются общие виды наказания:

Я в порядке;

II. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

III. Как лишение свободы.

Но есть определенный порядок наказаний для несовершеннолетних. Например, срок меры взыскания, связанной с лишением свободы, не должен превышать восьми лет, обязательные работы - один месяц в свободное от учебы и работы время - должны назначаться в зависимости от периода

календарного месяца. Штраф установлен в дневном размере 4000; но он не может применяться к несовершеннолетнему заключенному, не имеющему независимого источника дохода.

Однако в отношении лица в возрасте от 15 до 18 лет, впервые совершившего преступление небольшой общественной опасности и не очень тяжкого, меры воспитательного воздействия, в том числе помещение в специальное воспитательное учреждение или помещение в медицинское образовательное учреждение, налагается.

Франция. Уголовный кодекс Франции не имеет специальных статей о понятии субъекта преступления и его признаков, поэтому возраст лица как субъекта преступного деяния определяется не прямо, а в специальном нормативно-правовом документе - 45 лет. от 2 февраля 1945 г. - Декрет № 174 "О преступлениях несовершеннолетних" - во Франции детально регламентирована уголовная ответственность несовершеннолетних, установлен особый правовой режим уголовной ответственности несовершеннолетних, определен определенный возраст в зависимости от Условия уголовной ответственности. Таким образом, возрастом уголовной ответственности во Франции можно считать 13 лет.

Следует отметить, что в Уголовном кодексе Франции не указан возраст уголовной ответственности. Однако, несмотря на это, Кодекс содержит специальный нормативный документ, устанавливающий условия, при которых наказание может быть назначено лицам старше 13 лет (ст. 122-8 Указа). Таким специальным нормативным актом является Постановление № 45-174 от 2 февраля 1945 года, которым устанавливается особый правовой режим ответственности несовершеннолетних правонарушителей. Этот режим основан на презумпции уголовной ответственности лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.

Следует отметить, что в Уголовном кодексе Франции не указан возраст уголовной ответственности. Однако, несмотря на это, Кодекс содержит специальный нормативный документ, устанавливающий условия, при которых наказание может быть назначено лицам старше 13 лет. Таким специальным нормативным актом является Постановление № 45-174 от 2 февраля 1945 года, которым устанавливается особый правовой режим ответственности несовершеннолетних правонарушителей. Этот режим основан на презумпции уголовной ответственности лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста.

Лицам, достигшим 13-летнего возраста, но еще не достигшим 16-летнего возраста, суд вправе назначить только половинную меру наказания с мерой воспитательного воздействия.

Такие меры отражены в статье 16 Указа: передача на попечение родителя, опекуна, попечителя; помещение в государственное или частное учреждение образования и обучения; мы видим, что возможно применение такой воспитательной меры, как помещение в лечебное или медико-педагогическое учреждение.

Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет преследуются на общих основаниях и подлежат обычному наказанию, предусмотренному за преступление, совершенное совершеннолетним, но в смягченной форме.

В целом система наказаний во Франции имеет ряд специфических особенностей, поскольку в ее основе лежит классификация преступных деяний на преступления, правонарушения, в соответствии с которой наказания подразделяются на три группы:

уголовная ответственность за преступления (от 10 до 30 лет и бессрочно, в том числе пожизненное лишение свободы).

За нарушения предусмотрены исправительные наказания (ограничение свободы, штраф, обязательные работы в пользу общества (бесплатный

общественно полезный труд), бесплатные работы в общественных интересах). Все эти наказания могут быть применены к несовершеннолетним от 16 до 18 лет, в этом случае с учетом возраста наказания они значительно уменьшаются, а к лицам от 13 до 16 лет, как правило, применяются меры воспитательного характера. взятый.

Уголовные меры, установленные французским законодательством, определяют меры по двум воспитательным направлениям:

1. Судебное предупреждение;
2. Применяются меры, связанные с применением воспитательных мер.

Если будет сделан вывод о том, что степень опасности преступления и указанные выше меры не могут исправить несовершеннолетнего, то могут быть применены меры, связанные с наказанием несовершеннолетнего.

Германия. В системе уголовно-правовых отношений Германии личность несовершеннолетнего правонарушителя занимает центральное место в системе уголовно-правовых отношений.

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в Германии регулируются специальным законом от 4 августа 1953 г. «Об осуществлении ювенальной юстиции».

Особенность данного законодательного акта состоит в том, что он имеет комплексный характер составляющих его норм, в том числе уголовного законодательства, исполнения наказаний и уголовно-процессуальных правил. Первоосновой такого подхода является то, что несовершеннолетний преступник является не только субъектом уголовной ответственности, но и объектом воспитательного воздействия, которое должно осуществляться в рамках применения уголовно-правовых норм.

В соответствии с законом «Об осуществлении правосудия в отношении несовершеннолетних» в качестве уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних предусмотрены:

1. Erziehungsmassregeln - воспитательные мероприятия;
2. Zuchtmittel - средство принуждения;
3. Jugendstrafe – это наказание, применяемое к несовершеннолетним.

Следует отметить, что в немецком законодательстве больше внимания уделяется воспитательным мерам. По общему правилу к несовершеннолетнему лицу за совершение преступления применяются меры воспитательного воздействия, при недостаточности этих мер применяется принуждение или наказание. Это правило закреплено на законодательном уровне.

При анализе немецкого уголовного права были выделены четыре группы правовых последствий преступлений несовершеннолетних:

- 1) Massregeln der Besserung und Sicherung (Восстановительные и защитные меры), т.е. корректирующие и защитные меры;
- 2) Erziehungsmassregeln (воспитательные правила), т.е. воспитательные мероприятия;
- 3) Zuchtmitteln (дисциплинарные меры), т.е. принудительные меры;
- 4) Freiheitsentzug, т.е. лишение свободы.

Раздел 7 Закона о судах по делам несовершеннолетних 1923 года предусматривает меры по исправлению положения и защите. Эти меры раскрыты в Уголовном кодексе ФРГ, которые применяются совместно с мерами наказания или воспитательными мерами.

Уголовное право Федеративной Республики Германии также предусматривает применение мер воспитательного воздействия.

Воспитательные мероприятия бывают двух видов:

Первый – это руководящие принципы (Weisungen – руководящие принципы), закрепленные в главе 10 Закона о суде по делам несовершеннолетних.

Второй – инструкция по оказанию помощи в сфере образования (Hilfe zur Erziehung – надзорная помощь), предусмотренная главой 12 вышеуказанного правового документа.

Первый тип воспитательных мероприятий включает девять показателей. Обязанности и запреты, направленные на регулирование образа жизни подростка, поощрение и обеспечение его образования:

- 1) соблюдение законодательства о месте жительства;
- 2) проживание в семье или в социальном учреждении;
- 3) трудоустройство или учеба;
- 4) выполнять определенные трудовые функции;
- 5) нахождение под опекой и контролем определенного лица (опекуна);
- 6) участие в курсах повышения квалификации по навыкам социальной адаптации;
- 7) пытаться разрешить спор с потерпевшим;
- 8) избегание контактов с определенными лицами или посещения общественных мест или увеселительных заведений;
- 9) участие в обучающих курсах по изучению правил дорожного движения.

Однако приведенный выше список не является исчерпывающим. Общий срок действия настоящей инструкции составляет 2 года. При этом решение о зачислении под наблюдение и контроль воспитателя выдается на срок до 1 года, а участие в курсах социальной адаптации выдается на срок до 6 месяцев.

Принудительные меры - еще один вид воспитательных мер в отношении несовершеннолетних в немецком законодательстве. Меры принуждения по своей правовой природе являются границей между уголовным наказанием и мерами воспитательного характера.

Принудительные меры регулируются главой 15 Закона о ювенальных судах. Всего вышеуказанный закон предусматривает четыре обязательства:

1) возмещение вреда, причиненного в результате преступления, в максимально возможном размере;

2) лично извиниться перед потерпевшим;

3) выполнять определенные задачи;

4) выплата денежной суммы благотворительной организации.

В то же время обязательство по выплате денежной суммы на благотворительность было запрещено Уголовным кодексом Германии. Глава 15 Закона о судах по делам несовершеннолетних определяет право суда требовать выплаты денежной суммы. Эта обязанность возлагается судом только при наличии у несовершеннолетнего собственных доходов. Еще одним основанием для возложения этой обязанности является получение несовершеннолетними доходов, полученных преступным путем.

Следует отметить, что в целях облегчения судебного надзора несовершеннолетние могут быть изменены и освобождены от полной или частичной ответственности.

В Германии институт освобождения от уголовной ответственности прошел долгий путь эволюции. В Германии этот институт регулируется не только Уголовным кодексом, но и специальным действующим законодательством, исключая уголовную ответственность несовершеннолетних. Особенностью применения воспитательных мер в Германии является не тяжесть совершенного преступления, а необходимость воспитания несовершеннолетнего. Целью применения к ним воспитательных мер является устранение недостатков в воспитании и формировании несовершеннолетнего. Воспитательные меры, принятые в Германии, не носят карательного характера. В Германии уголовная ответственность несовершеннолетних представляет собой систему правовых мер, направленных на достижение цели наказания.

Полагаем целесообразным внедрение некоторых положений Уголовного кодекса Республики Узбекистан после анализа института уголовной ответственности и освобождения от наказания несовершеннолетних в уголовном законодательстве Германии. Как отмечается в Законе о правосудии по делам несовершеннолетних, положения о правонарушениях несовершеннолетних должны в первую очередь предотвращать правонарушения несовершеннолетних от новых преступлений.

Швейцария. В Уголовном кодексе Швейцарии нестандартен подход к определению возраста субъекта преступного деяния. Следует отметить, что в Швейцарии отсутствует общее правило, определяющее понятие и основные признаки субъекта преступного деяния. Несовершеннолетним посвящены два раздела Кодекса (четвертый и пятый), которые включают нормы об уголовной ответственности, классификации несовершеннолетних и обозначении определенных возрастных групп:

1. Дети в возрасте от 7 до 15 лет;
2. Подростки от 15 до 18 лет;
3. Молодежь от 18 до 25 лет.

Возрастные ограничения имеют большое значение. Дифференцированный подход к наказанию устанавливается классификацией:

К первой группе могут быть применены меры воспитательного характера, особый надзор, дисциплинарные взыскания;

Для второй группы - воспитательные меры, направление особо социально опасных подростков в исправительные учреждения, условно, наказание.

Третья группа - лица старше 25 лет привлекаются к уголовной ответственности на общих основаниях.

Наиболее близким институтом иммунитета от уголовной ответственности является иммунитет от наказания. Эти институты объединены в самостоятельные главы, поэтому законодатель подчеркивает их

разную правовую природу. Уголовная ответственность как понятие шире понятия наказания, они соотносятся как часть и целое. Освобождение от наказания применяется только судом, а освобождение от уголовной ответственности применяется как судом, так и следственными органами.

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в англо-саксонской правовой семье следующие:

I. В ограничении видов наказания;

II. Сокращение суммы и продолжительности штрафов;

III. Исполнение наказаний в виде лишения свободы в воспитательных колониях;

IV. Освобождение от уголовной ответственности с применением принудительных мер;

V. При освобождении преступника от наказания и помещении его в специальное воспитательное или воспитательное учреждение для несовершеннолетних;

VI. В случае условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания наказания;

VII. В случае добросовестного соблюдения установленного режима и работы или учебы неотбытая часть наказания заменяется более мягким наказанием.

В англо-саксонской правовой семье одним из оснований освобождения от уголовной ответственности является состояние крайней необходимости, которое считается при наличии следующих оснований:

1) опасность охраняемым законом интересам должна быть реальной и существовать в данный момент;

2) отсутствие провокации со стороны самого преступника (об этом есть специальный пункт в УК некоторых штатов США);

3) отсутствие возможности устранить риск иными способами;

4) эквивалентность, т.е. ущерб не должен превышать предела крайней необходимости. Эти условия являются основанием для освобождения от ответственности.

Говоря о действующей в Англии системе наказаний, необходимо обратить внимание на отсутствие кодифицированной формы. Нормы уголовно-правового характера, регулятивные цели, виды наказаний, порядок их назначения существуют в различных законах, не объединенных в единую кодифицированную систему. Раздел 142 Закона об уголовном правосудии 2003 г. (2003 г., стр. 44) устанавливает основные цели уголовного наказания в Англии: наказать преступников; снижение уровня преступности; исправление и ресоциализация преступников; защитить общество от совершения новых преступлений; возмещение вреда, причиненного преступлением преступниками.

Анализируя английское законодательство с точки зрения определения видов наказания, можно сказать, что виды наказания регулируются бессистемно и законодательством не предусмотрено деление наказания на основное и дополнительное. Большинство санкций носят альтернативный характер. В основном все наказания в английском праве можно разделить на две группы: первичные и вторичные.

Еще один фактор, влияющий на эффективность английской пенитенциарной системы, широко используется судами - условное осуждение (условное наказание - наложение судом на виновных определенных ограничений (неупотребление алкоголя, непосещение определенных мест, общение с определенными людьми). Некоторые авторы считают условным наказанием является освобождением от конкретной ответственности, и, несмотря на то, что условное наказание обладает всеми признаками наказания, исходя из его сугубо личностного характера, включают его в круг мер уголовно-правового воздействия.

По английскому законодательству несовершеннолетние могут быть приговорены к тюремному заключению, испытательному сроку и штрафам. Для несовершеннолетних предусмотрены дополнительные наказания. К ним относятся: лишение права заниматься определенной деятельностью, выполнять работу в интересах общества, а также лишение права управлять автомобилем.

Наиболее важными законодательными актами, регулирующими обращение с несовершеннолетними (молодыми) правонарушителями в Англии, являются: Закон о несовершеннолетних 1908 г., Закон о несовершеннолетних и несовершеннолетних 1933 - 1963 гг. Закон об уголовной ответственности 1969 года Закон о магистратских судах 1973 года Закон о преступлениях 1999 года и Закон о других правонарушениях 1998 года.

Следует сказать, что во всех этих странах несовершеннолетние, осужденные к реальному сроку, отбывают наказание в специальном исправительном учреждении с более легким режимом, а в наиболее строгих случаях - с репрессивными мерами.

По английскому законодательству лица в возрасте до 17 лет считаются несовершеннолетними. Лица моложе 21 года считаются несовершеннолетними при вынесении приговора.

В соответствии с Законом о подростках и подростках 1969 года несовершеннолетними считаются лица в возрасте до 14 лет, а лица в возрасте от 14 до 17 лет являются несовершеннолетними. Часть 1 Закона об уголовном правосудии 1988 года устанавливает общие принципы обращения с несовершеннолетними правонарушителями и наказания за них. В уголовном праве Англии и Уэльса юридическая экспертиза вменяемости исследует способность понимать характер преступного деяния или признавать, что преступное деяние является общественно опасным. Если человек не в

состоянии полностью осознать свои действия, к нему могут быть применены соответствующие медицинские меры.

I. Выводы международного сравнительного анализа:

Во-первых, особо примечательным аспектом японского законодательства является введение судебной системы, рассматривающей гражданские, экономические и уголовные дела несовершеннолетних. Безусловно, мы считаем, что данная система создает основу для тщательного изучения ситуации в области защиты прав и интересов несовершеннолетних, особенно при применении мер воспитательного воздействия и освобождения от ответственности в судебном производстве по уголовным делам. В частности, формирование группы специально специализированных судей является важным шагом на пути дальнейшего совершенствования уголовного судопроизводства в этой сфере.

Во-вторых, структура законодательства о преступности несовершеннолетних, введенная Канадой, также уникальна. В первую очередь к несовершеннолетним правонарушителям применяются меры, связанные с предупреждением и воспитательными мерами. Кроме того, внедрена конференц-система. В определенном смысле это позволяет освободить правонарушителя от ответственности, если потерпевший удовлетворен и если считается, что он не наносит вреда интересам общества. Здесь следует подчеркнуть, что данный проект был запущен в качестве пилотной системы в Суде по делам несовершеннолетних Казахстана в Астанинской области, который находится на тех же этапах правового и социального развития, что и мы. Согласно канадскому законодательству меры наказания применяются при серьезной общественной опасности деяния.

В-третьих, в законодательстве стран, входивших в состав СССР и находящихся под его влиянием, в частности, таких стран, как Эстония и Польша, ныне входящих в Евросоюз, освещаются институты, связанные с

правонарушениями несовершеннолетних и освобождением от ответственности. по Уголовному кодексу. В связи с этим в постсоветских странах существует общая правовая база: лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть освобождено от ответственности.

В-четвертых, как мы проанализировали выше, между штатами почти нет общности в рамках законодательства США, законодательство каждого штата принципиально отличается. Также бывают случаи, когда возрастной ценз для несовершеннолетних составляет до 7 лет, а в большинстве штатов уголовные дела в отношении несовершеннолетних рассматриваются в общем порядке. Недавние реформы включают практику реабилитации. Он основан на идее о том, что реабилитация несовершеннолетних правонарушителей, впервые совершивших преступление, а не их заключение в тюрьму, не оказывает отрицательного влияния на их выздоровление и является финансово выгодным.

Использованная литература

1. Abdurasulova Q. R. Special subject of the crime //Tashkent: TDYuI. – 2005. – С. 34.
2. МИРУКТАМОВА Ф. “ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАР” ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ “СУБЪЕКТИВ ҲУҚУҚЛАР” БИЛАН НИСБАТИ //ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 31-36.
3. Abdurasulova Q. R. Ayollar jinoyatchiligining jinoyat huquqiy va kriminologik muammolari: Yurid. fan. dok. dis. – 2006.
4. Karaketova D. PREVENTIVE PROTECTION OF THE INDIVIDUAL FROM CRIME //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 14-17.

5. Turabaeva Z. Y. TYPES AND PRACTICE OF APPLICATION OF COERCIVE MEASURES OF EDUCATIONAL INFLUENCE //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 27-33.
6. Шестакова Е. В. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШИВШИХ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ //Правопорядок: история, теория, практика. – 2022. – №. 3 (34). – С. 21-29.
7. Турабаева З. Я. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ НАЗНАЧАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЫМ В УЗБЕКИСТАНЕ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 7. – №. 2.
8. Karaketova D. Y. SOME ISSUES OF PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2022. – Т. 2. – №. 4.
9. Feruza M., Makhmud M. Factors of occurrence of children at risk and their psychological characteristics //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 1688-1696.